

**KARBONSUVLAR ALMASHINUVINING BUZILISHI VA
GALAKTOZEMIYA KASALLIGINING IRSIYLANISHI, SIMPTOMLARI
DIAGNOSTIKASI**

Fotima Sharipovna Nazarova

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
tibbiy biologiya va genetika kafedrası

Nargiza eshmamatovna Djumanova

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
tibbiy biologiya va genetika kafedrası

Parizoda Husanovna Doniyorova

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
1-kurs talabasi

Annotatsiya

Miqdor jihatidan karbonsuvlar tashqi va ichki organik olam muhitlarining hamda iste'mol qilinadigan oziq ovqatlarning umuman tiriklik dunyosining asosiy qismini tashkil etadi .Ma'lumki katta yoshdagi insonning kundalik iste'mol qiladigan oziq ovqat ratsionini taxminan 500-600 grini karbonsuvlar tashkil etadi va insonning kundalik energiyasiga bolgan ehtiyojini qondiradigan miqdorda energiya ishlab chiqaradi .Bundan tashqari karbonsuvlarning hayot uchun eng zarur ahamiyati ularning boshqa moddalar bilan oqsillar ,yog'lar ,nuklein kislotalar ,kofermentlar va boshqalar reaksiyaga kirishib ,organizmga zarur bo'lgan yangi moddalarni (masalan ,glukoproteidlar ,mukopolisaxaridlar)sentizi uchun sarflanadi .

Karbonsuvlar almashinuvini asosan ikki bosqichga bo'lish mumkin .

1.Karbonsuvlarning organizmning oshqozon - ichak yo'lida gidrolitik faktorlar yordamida parchalanib hazm qilinishi ,so'rilishi 'jigar tomiridan o'zlashtirilib glikogen sifatida qisman to'planishi va har bir to'qima hujayralarida zaruriyatga ko'ra u yoki bu miqdorda qon orqali glukoza yetkazilishini (ushbu jarayonlarning asosida

monasaxaridlar chunonchi glukozaning fosfat kislotasi bilan turli reaksiyalarga kirishishi markaziy o'rin tutadi) o'z ichiga oladi.

2. Hujayralar ichida tegishli fermentlar yordamida amalga oshadigan almashinuv bo'lib karbonsuvlarning oraliq jarayoni hisoblanadi .

Aynan shu birinchi bosqichda hosil bolgan energiya turli sentetik jarayonlar va ishlar uchun sarflanishi ,maxsus sfetsifik o'zgarishlar ,issiqlikka aylanishi ro'y beradi.

Karbonsuvlar almashinuvi nihoyatda murakkab jarayon bo'lib ,bunda turli nerv – endokrin bezlarining idora etish roli va atniqsa jigar faoliyatining mohiyati kattadir ki,turli shikastlanishlarda ularning kasalliklarida karbonsuvlar almashinuvi turgan gap .Karbonsuvlar almashinuvining buzilishi turli xil patalogiyalarni keltirib chiqaradi .Bunday patalogik holatlarga qandli diabet,fruktozuriya ,pentozuriya,galaktozemiya kabi kaslliklarning kelib chiqishi misol bo'ladi .

Kalit so'zlar: galaktozemiya, endogen galaktoza, Duarte galaktozemiya, klassik, GALT,GALK1, GALA, DEHB, bernar, glikogenaliz polifagiya ,xloridzin, laktoza, katarakta, gepiraktivlik buzilishi.

Tadqiqot maqsadi: uglevodlar almashinuvining organizmdagi ahamiyati ,ularning mexanizmini buzilishi natijasida patalogik holatlarning kelib chiqishi ,galaktozemiya kasalligining organizmga ta'siri va keltirib chiqaradigan asoratlari .

Tadqiqot materiallari va natijalari :karbonsuvlar osonlik bilan oksidlanuvchi va energiya manbai bo'libgina qolmay ,balki turli biologic, fiziologik hamda morfologik mohiyatga ega bo'lgan ,ya'ni ma'lum vazifalarni boshqaruvchi gumoral moddalarni garmonlarning hosil bo'lishi hujayralarning morfo – funksional xususiyatini belgilashda nihoyatda katta ahamiyatga ega. Karbonsuvlarning so'rilishi va turli o'zgarishlarga duch kelishi jarayonlarda jigarning ahamiyati katta .o'rta hisobda jigarda 150 gr gacha (ya'ni uning og'irligining 5 %) glikogen bor.uning hosil bolishi va parchalanishi nerv va garmonal manbalar orqali idora etilib turiladi .Masalan ma'lum bir sababga ko'ra simpatik nervning tarangligi ortsa ,adreanalini ko'p ishlab chiqarilsa, fosforilaza fermentining faolligi ortib glikogenni parchalanishi kuchayadi ,qonda esa qandning miqdori ko'payadi . Karbonsuv bo'lmagan boshqa moddalar ham

turli fermentativ o'zgarishlar orqali jigarda glikogenga aylanadi . Bu jarayonni buyrakusti bezi garmonlari glukartikoidlar idora etadi. Glekogen parchalanib glukozaga aylanishi glikogenoliz deyiladi .Karbonsuvlar almashinuvi neyrogen va endokrin yo'l va omillar orqali amalga oshiriladi .Organizmda karbonsuvlar almashinuvining holati va ularning o'zlashtirib olish qobiliyatining karbonsuvlarga nisbatan tolerantlikni tekshirish orqali bilish mumkin . Buning uchun qand yuklamasi ya'ni tekshirilayotganga qandning eritmasi ichiriladi va ayni vaqtda ham qonda ham siydikda ma'lum vaqt ichida uning miqdori tekshirib boriladi .Karbonsuvlarga bo'lgan tolerantlik haqida glukozuriyasiz qabul qilish mumkin maksimal qand miqdoriga qarab mo'ljallash mumkin .(bu normada qand miqdorining 170-180mg%)agar qonda qand miqdori bundan oshib ketsa qand siydik bilan chiqa boshlaydi ,ya'ni glyukoruziya kuzatiladi .Bunday o'zgarishlar karbonsuvlar almashinuvini idora etilishini va ba'zi azolar-jigar buyraklarning ichki sekretiya bezlari faoliyatining buzilishidan dalolat beradi.

Galaktozemiya --- qondagi galaktoza ma'nosini anglatadi. Birinchi marta 1908-yilda galaktozemiya haqida ma'lumot berilgan .Kasallikning kelib chiqish sabablari 1956- yilga kelibgina ma'lum bo'ladi.kasllikning uchrash chastotasi 1:20 000 nisbatdan boshlanib ,yangi tug'ilgan chaqaloqlarda 1:120 000nisbatgacha boradi .Galaktozemiya kasalligi ushbu jarayonni amalga oshiradigan ferment –galaktoza -1fosfaturuza transferaza yetarli darajada ishlab chiqarilmaydi yoki ushbu ferment ishlab chiqarilishini taminlaydigan genning mutatsiyaga uchraganligi sababli umuman ishlab chiqarilmaydi .Natijada turli to'qimalarda organizm uchun toksik zaharli bolgan galaktoza-1 fosfat to'plana boshlaydi va :1. ishtahaning yo'qolishi

2.qusish

3.sariqlik ya'ni terining va tananing boshqa qismlarining sarg'ayishi

4 jigar kengayishi va shikastlanishi

5.qorin boshligida suyuqlik to'planishi va shishi

6.anormal qon ketishi

7.charchoq yoki letargiya

8ozish

9 infeksiya xafi yuqori bo'lishi alomatlari kuzatiladi .

Galaktoza 1 fosfatni parchalovchi galaktoza 1 fosfaturiditransferaza fermenti yetishmasligi tufayli organizm galaktozani o'zlashtira olmaydi .Shuning uchun u qonda to'qimalarda to'planib ,organizmga zaharli ta'sir ko'rsatadi.Buyrak faoliyati buzilishi natijasida ,siydika tarkibida oqsil va aminokislotalar aniqlanadi .Kasallik bolada ona sutini ema boshlagan dastlabki kunlardayoq paydo bo'ladi. Vaqtida shifokor tomonidan yordam ko'rsatilmasa yoki no'to'g'ri tashxis qoyilib ,noto'g'ri davolash ishlari olib borilsa ,emizikli bolalalarning 75% ihayoti o'lim bilan tugashi mumkin.Galaktozemiya gen va fermentlar yetishmasligi tufayli yuzaga keladi .bu qonda shakar galaktozaning to'planishiga olib keladi bu kasallik irsiy bo'lib ,ota-onalar bu kasallikni biologik farzandlariga o'tkazishi mumkin .Ota-onalar ushbu kasllikning tashuvchisi hisoblanadi.Davolash vaqtida organizmdan galaktozani butunlay chiqarib yuborish iloji yo'q ,chunki tanamiz ma'lum miqdorda (endogen galaktozani)ishlab chiqaradi.Galaktozemiya bilan og'rigan ko'pchilik ayollar va tug'lish vaqtida ayollarda tuxumdonlarning birlamchi yetishmovchiligi bo'ladi. Galaktozemiya kasalligining quyidagi variantlari bor:

1-TOIFA klassik galaktozemiya GALT fermenti yetishmovchiligi tufayli kelib chiqadi .Klassik galaktozemiyaning variant Duarte shaklidir. Bu yumshoqroq shakl bu variant bilan GALT fermentining faolligi 25%ga, ba'zan undan ham yuqori bo'lishi mumkin.

2-Toifa Galaktokinaz yetishmovchiligi -GALA fermentini kodlovchi genning mutatsiyasi bilan tavsiflanadi .

3-Toifa epimeraza yetishmovchiligi -GALE fermentini kodlovchi gen mutatsiyasi bilan tavsiflanadi faqat qon hujayralaridaferment yetishmovchiligi bilan bog'liq og'ir shaklida tananing barcha to'qimalarida ferment yetishmovchiligi kuzatiladi .

Kasallikning og'irligiga qarab ,kasallikning quyidagi turlari farqlanadi :

Yengil turdagi

O'rta turdagi

Og'ir turi

Galaktozemiya bilan kasallangan insonning zaharlanish belgilari

Ko'ngil aynishi

Qusish

Diareya

Letargiya

Tez vazn yo'qotish

Jismoniy va aqliy rivojlanishda kechikish kabilar

Erta tuxumdon yetishmovchiligi faqat ayollarda kuzatiladi bu odatda 40 yoshdan oldin sodir bo'ladi .

Xulosa:uglevodlar organizmda muhim hayotiy ahamiyatga ega . uglevodlar almashinuvini buzilishi turli kaslliklarni keltirib chiqarishi ,ular irsiylanadigan va irsiylanmaydigan xillari bo'lishi ,galaktozemiya kaslalligining organizmda ko'rsatadigan ta'siri , galaktozemiay kaslalligining uch xil patalogik holati mavjudligi haqida qisqacha tasavvurga ega bo'ldik . galaktozemiya kasalligini shu kasllikni keltirib chiqaruvchi genning siz va turmush o'rtog'ingizda mavjudligini tekshirish uchun skrining markazidan o'tish orqali oldini olish mumkin .bu kasallikni davolashning yagona usuli ovqat tarkibidan galaktozani chiqarib yuborish hisoblanadi .Galaktoza laktozaning tarkibiy qismidir shuning uchun ovqat ratsionidan sut mahsulotlarini chiqarib yuborish talab qilinadi .Bolalar va kattalarda sut mahsulotlarini yetishmasligini ornini to'ldirish uchun Ca va D vitamini iste'molini to'ldirish kerak .bu suyak zichligini saqlashga yordam beradi . Bu kasllik asosan irlandiyaliklar va Amerikada yashovchi afrikalik odamlar orasida uchraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Rajamurorodov Z.T, Rajabov A.L " Odam va hayvonlar fiziologiyasi "
2. Nuriddinov E.N " Odam fiziologiyasi "
3. Almatov K.T, Allamuratov Sh.I "Odam va hayvonlar fiziologiyasi "
- 4.Sodiqov Q. Aripova S.X , Shaxmurova G.A " Yosh fiziologiyasi va gigienasi"
- 5.Васильева Е.А. Клиническая биохимия с.х.животных.// М: Рос-сельхоз издательство, 2014 - 257с.
- 6.Вебер Ф.Э. Транспорт ионов в пред. желудках жвачных животных.//- Сыктывкар, 2015.- с. 40

7.Вебер А.Э. Обмен минеральных ионов в многокамерном желудке коров при кормлении полнорационными корм смесями// Обмен веществ жвачных животных// - Сыктывкар, 2017- с.40-48.

8.Вебер А.Э. Зависимость транспорта минеральных ионов в тонком кишечнике овец от их соотношения в рационе // Усвоение питательных веществ у жвачных животных- Сыктывкар, 2017-с.61-69.

9.Венедиктов А.М. Микроэлементы для высокопродуктивных коров//Животноводство- 2015-№1.с.77-78.

10.Венчиков А.И. Физиологически активные количества микроэлементов как биотический фактор. //Рига, 2019,- с.571-575.

11. Назарова Ф.Ш., Маткаримова Г.М. Морфо – физиологические и биохимические приспособления гельминтов.

12. Назаров Ш.Н., Риш,М.А., Шукуров Д. Использование химического анализа шерсти при крупно- масштабном биогеохимическом районировании и дифференциальном применении микроэлементов в животноводстве.//№7.с.32-34.

13. Назаров Ш.Н. Полярографическое определение цинка в растительном материале. Изд. «Фан», Ташкент,2009, с.179.

14. Риш. М.А., Назаров Ш.Н. Содержание некоторых микроэлементов в шерсти каракульских овец различной окраски. //М.2013.№9.с.49-54.

15.Назарова Ф.Ш., Худойбердиева Г., Джуманова Н.Э. Биохимический сравнительный анализ экологического состава фитонематод.

16.Назарова Ф. Ш., Джуманова Н. Э. Использование бентонита азкамарского месторождения для балансировки минерального питания // Академические исследования в области педагогических наук. – 2021. – Вып. 2. – № 9. – С. 672-679.

17.Назарова Ф.С., Джуманова Н.Е. Волосно-шерстный покров как индикаторы загрязнения окружающей среды техногенными и геохимическими источниками // Тематический журнал микробиологии. – 2022. – Вып. 6. – №1.

18. Назарова Ф.С., Джуманова Н.Е., Ташмаматов Б.Н., Ш. О. Коржавов. Экологическая группировка фитонематод. Проблемы биологии и медицины. - 2020. № 6. Том 124. - С. 258-261.

19. Назарова Ф.Ш., Джуманова Н.Е. Биологическая роль микроэлементов и их содержание в эпидермальных образованиях. Экономика и общество. 1-2 (92). 2022. стр. 94-103

20. Тошмаматов Б.Н. и соавт. Макроскопическая структура илеоцекального лоскута у кроликов //Международная научно-практическая конференция «Мировая наука. – РОСТ, 2017. – С. 5. – № 5. – С. 58-59.

21. Тошмаматов Б.Н. и соавт. Макроскопическая структура илеоцекального отверстия кркс и кроликов в постнатальном онтогенезе //Международная научно-практическая конференция «Мировая наука. – РОСТ, 2018. – № 3. – № 5. – С. 53-54.

22. Тошмаматов Б.Н. Морфологические изменения желудка при полипрагмазии

Домашняя страница журнала Science LLC Поступила в редакцию 04.04.2021
Поступила в редакцию 20.04.2021

23. Тошмаматов Б.Н., Тешаев Ш.Дж., Худойбердиев Д.К. Последствия полипрагмазии противовоспалительными препаратами на морфологию стенки желудка Проблемы биологии и медицины 2022, №1 (134) С.157-164

24. Тошмаматов Б.Н., Тешаев Ш. Дж., Худойбердиев Д.К., Морфологическая структура слизистой оболочки желудка при полипрагмазии противовоспалительными препаратами Среднеевропейский научный бюллетень Том 20, январь 2022 г., страницы 32-38

25. Тошмаматов Б.Н., Тешаев Ш. Дж. Изменение морфологической структуры слизистой оболочки при полипрагмазии. (2021). Американский журнал медицинских наук и фармацевтических исследований, 3 (08), 51–57.

26. Тошмаматов Б.Н., Тешаев Ш.Дж., Худойбердиев Д.К. Изменение морфологических показателей слизистой оболочки желудка и основания

слизистой желудка белых крыс при полипрагмазии. Проблемы биологии и медицины 6. 2022, №3 (136) С.190 -195

27.Тешаев Ш.Ж., Б.Н. Тошмаматов Гистологические изменения желудка при лечении ностероидными препаратами Проблемы биологии и медицины 2 (34) 2021/ С.260-264

28.Ташмаматов Б.Н. Морфометрические показатели слизистой желудка при полипрагмазии на противовоспалительных препаратах 9 (47) 2022. Новый день в медицине. С.187-195

29.Тошмаматов Б. Н. и др. Макроскопическое строение илеоцекальной заслонки у кроликов. //International Scientific and Practical Conference World science. – ROST, 2017. – Т. 5. – №. 5. – С. 58-59.

30.Тошмаматов Б. Н. и др. Макроскопическое строение илеоцекального отверстия у кроликов и крыс в постнатальном онтогенезе //International Scientific and Practical Conference World science. – ROST, 2018. – Т. 3. – №. 5. – С. 53-54.

31.Худайбердиева Г. А., Назарова Ф. Ш., Джуманова Н. Э. Сравнительный анализ экологического состава фитонематод //Форум молодых ученых. – 2021. – №. 4. – С. 381-385.

32. Dzhumanova N. E., Nazarova F. S. PROBABLE NEGATIVE IMPACT OF GENETICALLY MODIFIED PRODUCTS ON HUMAN HEALTH //Thematics Journal of Botany. – 2022. – Т. 6. – №. 1.

33. Nazarova F. S., Dzhumanova N. E. HAIR AND WOOL AS INDICATORS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION BY MAN-MADE AND GEOCHEMICAL SOURCES //Thematics Journal of Microbiology. – 2022. – Т. 6. – №. 1.

34.Sharipovna N. F. et al. BIOLOGICAL ROLE OF MICROELEMENTS AND THEIR CONTENT IN EPIDERMAL FORMATIONS //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №. 2. – С. 1675-1687.